

**THE TRIBAL IMAGE OF TURKS IN HAKOB OSHAKAN'S NOVELS AS A PREREQUISITE TO
THE ARMENIAN CAUSE AND THE ARMENIAN GENOCIDE**

Hovhannisyan N.

PhD in Philology,

Associate Professor, Armenia

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945072>

Abstract

The article aims at examining the tribal features of Turkishness in the novels of Hakob Oshakan, a Western Armenian writer who survived the Genocide. In our deep conviction, the highest achievement of Oshakan's artistic system, together with it being a novel, cultural studies, ethics, psychoanalysis and ideology, is the novel of the Armenian Cause and the Armenian Genocide. As a collective concentration of national characteristics and a precursor to the Armenian Genocide, Turkishness is brought into action in all of Oshakan's works with multi-level manifestations.

The research is carried out to reveal two main issues: the psychology and senses of actions of the Turkish tribal type and the mentality of Turks. The analysis of Turkish tribal biological psychology leads Oshakan to the general idea that Turks are thirsty for blood and violence, and that Turkishness is a terminal cancer spread over the lives of the Armenian people. According to Oshakan, the psychology of extermination and occupation reaches the level of national doctrine in Turkey. The Turks took over the Armenian and Byzantine historical lands through genocide, forcibly Turkified the Christian civilization, and forced the Christian masses to convert. As an unbreakable bigotry the tribal archetype of Turks is passed down from generation to generation, and the chronology of time documents the sad reality that Turks will never change.

Keywords: Armenian Genocide, occupational policy, biological psychology, sense of torment, sexual abuse, treason, fraud.

Introduction

It is our firm belief that the center of the novel – the biggest achievement of Hakob Oshakan's artistic system - is first and foremost the Armenian Cause, and only then it is psychoanalysis, ethics and ideology. All roads of Oshakan's novel launch from the Armenian Cause and lead to it.

The Armenian Cause and the historical course of the tragedies faced by Armenians were fundamentally determined by Turkish ambitions, hence, Turks and Turkishness as a constellation of national characteristics became the main topics of Oshakan's novel. «Թուրքը սհաւոր ազդակ մըն էր ու ճակատագիր մը: Որով՝ վէպի ատաղձ» [1: 171] (“Turks were a huge factor and a destiny that made the novels”). We can ascertain that in all of Oshakan's works this issue is brought into force with multi-level manifestations.

In his works Turks are described as «աննահանջ քաղցկեղ մը» [1: 38] (“a terminal cancer”), spread on Armenian lives. The tribal instinct of the Turk is not to compromise Turkishness in any way. Some of Oshakan's characters suffer from not being «ամբողջական իրաւ թուրքը» [1: 138] (“not being true Turks”), «կը ջանային զոջալ հին թուրքին իրենց սէջ պակասծին վրայ» [1: 138] (“regretted not being like old Turks”). The analysis of the psychology of the Turkish people, their actions, morals and mentality leads Oshakan to the historically confirmed conclusion that «Թուրքը Արեւելքին աղտն է, կեղը, թարախը» [4: 141] (“Turks are the waste and pus of the Orient”).

The tribal archetype of Turks as an invincible bigotry is passed down from generation to generation, and the time documents the sad reality that Turks will

never change. In the 10th volume of “Hamapatker” Oshakan attests to the pride of the educated young Turkish officers for «կրցածնուն չափ հայ աղջիկ բնաբարելու եւ զանոնք սպաննելու» [1: 139] (“Raping and killing as many Armenian girls as they could in 1915”), adding that «Ասիկա ցեղային է սհա» [1: 139] (“This is so typical of them”).

To make the image of Oshakan's Turks scientifically complete let us try to examine their typological psychology, senses of actions and mentality as separate sub-questions.

1. Psychology and the senses of action

From the point of view of scientific precision, insight and comprehensiveness, the psychocognition of Turks in Oshakan's works reaches the absolute level of historical fiction. «Թուրքերը իրենք զիրենք ճանչնալու համար՝ Օշական պիտի որ կարդան» [6: 101] (“To understand themselves Turks should read Oshakan”), observes Sh. Tasnapetyan, a literary critic. Oshakan's observations of the Turkish psychology, his psycho-instinctual revelations, the penetration of the inner, dark layers of the tribe, the excavations and decodings of the gender-based instincts and the subconscious flow, the discovery of the inner realities reach exceptional depths.

The writer's art of the creation of Turkish tribal image is characterized by the peculiar mastery of transferring the actions from the external reality to the internal reality. Oshakan mainly portrays the environment of lust, sin, crime, the dark backstage of blood and passion, which make up the panorama of the inner life of Turks.

The most characteristic features of the gender psychology of the Turkish type are promiscuity, rape,

nationalistic thinking, homosexuality, forced feminization. These are not private cases of tribal psychology in Oshakan's novel, but a public phenomenon and behavior. The sexual instincts of Turks are prone to blood, sexual abuse is often accompanied by torturing or killing the victim. A melting pot of passion and blood, sex and crime is the castle of Et'hem Bey ("Suleyman Effendi"), through which Oshakan brings to light the tribal lifestyle of the Turk, demonstrating his inherent exceptional knowledge; «Եւ ռճիրը միշտ շրջուած կիրքն է, սեռին մէկ շէնքը» [1: 201] ("The crime is always the inverted passion").

Feticide, driven by biological instinct, can be distinguished from Et'hem Bay's sexual assaults. He pierces the womb of his wife, Servinaz khanoum, with a cob of corn, condemning her to a slow death, and the impetus of the action is the immoral desire of possessing her younger sister, Khalite, who is, in turn, the fruit of passion of his and Servinaz's mother, Nayile.

The hidden reality of passions is the spiritual atmosphere of Oshakan's novel. The stages of Oshakan's psychoanalysis include «ռճիրէն առաջ, դէպի ռճիրը, ռճիրին մէջ ու անկէ վերջը» [1: 198] ("before the crime, towards the crime, during the crime and from there to the end") temporal integrity, the logic and consistency of the development of the stream of consciousness. Et'hem Bey's psycho-physical desires begin and end with filthy rape: from the rape and murder of his sister to his sexual relations with his newly married daughter-in-law. All of this is a chain of unimaginable and imaginable sins that «Թուրք քաղաքակրթութեան դիրտը կը կազմէր, այս դարուն սկիզբը, կիրքէ, մեղքէ, անաստուածութենէ, անմակարդակութենէ գոյաւոր» [1: 210] ("Make up the soil of Turkish civilization, at the beginning of this century, lust, sin, impiety, and stupidity").

In the world of addiction and filth, having revealed the bio-psychological dark feelings of the characters, Oshakan in some episodes brings the flow of inner density to extraordinary poetics, which becomes the law of gravity in Oshakan's art. An example of such a psychological moment is the reciprocity of Et'hem Bey and Nayile khanoum, the mutual attraction between the torturer and the tortured, which is transformed into mysterious poetry by the power of Oshakan's art. Demonic aestheticism or the attraction between the torturer and the tortured becomes the tribal face of the Turk in Oshakan's prose.

In Oshakan's novel, the sexual abuse and tribal sadism of Turks are fully manifested during the massacres of Armenians. These massacres, especially the genocide in 1915, in Oshakan's belief, are the historical platform for the self-expression of Turkishness. «Ու մեր ժողովուրդը եղաւ գետինը, ուր թուրքերուն բնազդները եւ մեր ժամանակի սկզբունքները արձակ ասպարէզ գտան» [4: 430] ("And our people became the ground, where the instincts of the Turks and the principles of our time found an arena"). For the Turks the spirit of tribal instincts and the voice of the

tribe are a form of psychological support. Slaughter, torture, massacre are the manifestations of the national feelings of the Turkish type, moreover, the ax or the yatagan are pushed forward from the toolkit of murder as a preference for satisfying the senses of torture. «Թուրքերը ջարդած են, վասնզի դէռ մօտն են իրենց տափաստաններուն, որոնց արինախառն ու սերմնազէջ միազման դէռ չէ ալուած անոնց հոգիներէն» [4: 378] ("Turks are broken because they still remain close to steppes, their bloody dirt has not been swept off their souls yet").

Turkishness as a biopsychosocial collective type, and the state policy of Turkey are the same entities. According to Oshakan, the psychology of extermination and occupation in national mentality reaches the level of doctrine. It was with a genocide that the Turks took over the historical Armenian and Byzantine lands, forcibly Turkishized the Christian civilization and forced the Christian masses to convert. No cultural civilization in Turkey contains anything Turkish. Analyzing the policy of forced Turkishization of Christian civilization, Oshakan notes that «Բնատիպի վրայ իրենց յաւելումները, մանաւանդ Պոլիս, տխուր են որքան բարբարոս» [5: 15] ("Their additions to the original, especially in Constantinople, are as sad as they are barbaric").

According to Oshakan's novel, the most sophisticated sense of Turkish tribal sensory system is «տանջանքի զգայարանքն է» ("the sense of suffering"). The feelings of the torment of exile and the "guilt" of Armenians are the opposite sides of the tragedy. Armenians are condemned as a «qomita», i.e. revolutionary («Ո՛ր հայը չէր ասիկա, դէռ մօր արզանդէն», [5: 28] "Which Armenian wasn't one, even in his mother's womb?"), as infidels, as simply Armenians. One of the typical images of Turkish torture is the prison, compared to which «Գուցէ դժոխքը ըլլար աւելի դիւրին տեղ մը» [4: 30] ("Maybe the hell is a better place").

Oshakan also depicts religious fanaticism and the hatred against Armenians as one of the bright features of the Turk's tribal psychology. The Turk «Հաւատքին ու հայրենիքին կը ծառայէ, որ անհաւատ մը կը պատժէ» [4: 348] ("serves the faith and the homeland by punishing the infidel"). In Oshakan's works the existence of the infidel especially an Armenian, is a source of hatred for Turks. ««Գուրան»-ով երդում էր ըրած քոմիտայիները խորովել ու անոնց ոսկորներուն փոշին իսկ արժանի չընել գերեզմանին եւ որ անհաւատները անձիտելու համար պիտի չվարանէր զիւղաքաղաքը բանտ վերածել... ու անոր երիտասարդները գառազեղել, աղջիկները բաժանելու համար տասնէն իննսուն տարեկան բարի, սուրբ միւսուլմաններուն» [3: 473] ("He swore by Quran to burn their bones and not make the dust of their bones worthy of the grave, and he would not have hesitated to turn the village into a prison in order to punish the infidels... and would enslave its young men, to distribute the young girls to good, holy Muslims between the ages

of ten and ninety”). Hatred towards the infidel is a sacred feeling in the Turkish national psychology, as well as a public phenomenon, a policy encouraged by the state.

Falsehood, treachery, enmity and unsurpassed diplomacy are among the psychological features of Oshakan's Turks. «Այն ժողովուրդն է ասիկա, որ կրցաւ պարզ մնալ մեր բնաջնջումը իբր յղացք, յետոյ՝ որոշում, յետոյ՝ իրողութիւն ընդունելէ ետքը» [5: 19] (“This is the nation who endured our extermination as a pregnancy, then a decision, then accepted it as a reality”), writes Oshakan. On the basis of the symmetry of the subconscious and conscious levels of Turkishness, he puts emphasis especially against the conscious one. Crime and atrocity are born from the inner drive of the Turk's biological instincts, thoughts at the unconscious level, the calling of blood, while treachery and deception are manifested at the conscious level.

All in all, the separation of the concepts of “Turkish psychology”, “Turkish manners”, and “Turkish politics” is conditional in Oshakan's work. They are a different wording for the same idea. In other words, Turkish tribal psychology prevails in Turkish morals and every direction of state policy. «Յեղեր կ'ոչնչացնեն եւ մեղքը կը մերժեն անուր ուրացումով» [5: 291], «Ու կ'ուզեմ, որ լրբութիւնը, նենգութիւնը, վայրագութեան ու կեղծիքի հոյակապ խառնուրդ թրքական փոյիթիքան չանցնի աննշմար մերիններէն» [5: 235] (“They destroy tribes and reject sin with silent denial” - writes Oshakan, - “And I want Turkish politics, a magnificent mixture of perversity, insidiousness, brutality and falsehood not to pass unnoticed”). Moral standards have no place in Turkish national psychological character. Their national mentality is exclusively instinctive.

The psychological prototype of “The steppe beast” [5: 53], as a tribal classical pattern, constitutes the Turkish national spirit, national feeling, and is also the core of the educational system. «Անոնք անխախտ կը պահէին ոսկեգոծ հաւատքը տեսնելու, կերտելու գերազանց յաղթանակը... երբ Արեւելքը ամբողջ (որ իրենց եռանդին մէջ բնակուած կ'ընէին թուրքերէ...) իրենց առաջնորդութեամբը մէկ շնչով ոտքի պիտի խոյանար Արեւմուտքի վրայ, վերադարձնելով հսկայ դարը, նուաճումին ու արիւնի նախաճիրին, փոխադրելով կայսրութեան սահմանները շատ աւելի հեռուն, քան պատմութեան դասով, կաւիճին կեցած գիծը: Ասիկա ուխտն էր, գերագոյն հաղորդութիւնը, ճինկիզներու սարսափին վերակերտումը իրենց հարազատ պապերուն արիւնէն... Օրը մը քաղաքական կամ զինուորական ասպարէզին համար պատրաստուող այդ երիտասարդութիւնը արժեցուց ցեղային ուխտը, անզէն ժողովուրդներ մորթելու փառքին մէջ գտնելով անգերազանցելի հերոսութիւնը նախնիքներուն» [5: 253] (“They kept intact the

gilded faith in seeing and building the excellent victory when the entire East (which would be inhabited by Turks in their zeal...) would rise up at once against the West under their leadership, returning the giant century to conquest and bloodshed, moving the borders of the empire much further than the line drawn on the chalk according to the lesson of history. This was the covenant, the supreme sacrament, the horror of Chingiz, the recitation of the blood of their ancestors.... One day, that youth preparing for the political or military arena valued the tribal covenant, finding the insurmountable heroism of their ancestors in the glory of slaughtering unarmed peoples”).

The Turkish national mindset is the tribal psychology of domination and slaughter, the ideological leader of the history of the Turks and the precondition determining its course. «Անոնց պատմութիւնը արդարութեան անունով գործուած հսկայ ոճրապատում մըն է: Այս մտայնութիւնը ալ մասն է անբաժան անոնց հոգեբանութեան» [5: 229] (“Their history is a massive crime committed in the name of justice. This mentality is an integral part of their psychology”). The sense of Turkish national self-worth is also a constituent idea of purely tribal psychology. «Իրենց նուիրական ցեղը: Ասիոյ մեծ աղամանդը: Եւրոպական մշակոյթին արմատը: Ասոնք յաւակնութիւններ չեն, այլ թրքաբար ասպացուցուած ճշմարտութիւններ» [5: 252] (“Their sacred tribe! The big diamond of Asia. The root of European culture! These are not ambitions, rather “truths” suggested by the Turks”).

The writer's revelations of the Turkish tribal pattern lead to the philosophical concept of anti-humanity. The anti-human philosophy rises on the internal psychological basis of the history of sadistic genocide of unarmed peoples and cold-blooded denial of it. Conscience and self-respect as mental elements are completely absent in the national mentality and psychological character of Turks. «Երբ մեր ժողովուրդը կ'ոչնչացնէին, չգտնուեցաւ մէկ հաստիկ մարդ, որ խռովեր իր խղճատանքէն: Ամբոխային հոգեբանութիւնը չի բացատրեր սա ստոնութիւնը: Ու զայն հասկնալու համար պէտք է իջնալ մեզի անծանօթ, դժուար, արդի մշակոյթին հետ ալ անհաշտ հոգեկանութիւններու... Պէտք է սպասել, որ այդ ժողովուրդէն ծնի մարդը, որ խաբեբայութիւնը, աւարառութիւնը, դարը, անգթութիւնը չվերածէ շրջուած առաքինութեան, քաղաքային հասունութեան եւ իմաստութեան, ու քչիկ մըն ալ ամչնայ, աշխարհին դէմ իր սուտը եօթնարփեան ճշմարտութեան մը պէս սրբագրած պոռպուլ» [5: 265] (“When our people were being slaughtered, not a single person felt guilty. Crowd psychology cannot explain this indifference. And to understand it, it is necessary to get down to our unfamiliar, difficult, and irreconcilable mentalities with modern culture.... It is necessary to wait for a person to be born from that people, who does not turn deceit, plunder, quarrels,

carelessness into inverted virtue, urban maturity and wisdom, and who is a little ashamed to shout his lie against the world as a proofread truth”).

Along with the psychoanalysis of the Turkish national collective pattern, Oshakan depicts the psychology and lifestyle of individuals and separate classes. He shows that the encouragement of crimes in the internal life of Turks is a state policy, the psychology of the regime, especially the pre-development of the Armenian massacres.

The Turkish state needs people like Et'hem Bey, who have gone through «մեղքին, ոճիրին, հոգեկան հիւժախտին ու բարոյագերծման բոլոր աստիճաններին» [5: 282] (“sin, crime, mental terror and all levels of demoralization”). «Մեղքը, անասնությունը, արին թափելը, սեռային կատաղի մրցանքները եւ գողություններն ու լրբությունը հնոցներ էին, ուր պիտի թրծուի այդ մարդոց անզգամությունը ու պիտի հանդերձուի ապագայի իր սպանդին: Այսպէս էր քաղեր թուրքերու բնապետական վարչաձեւը... Արեւելեան նահանգներու մէջ այդ հեռատեսությունը իր պտուղները պիտի տար, հայերը կոտորելու պաշտօնը յանձնելով անոնց մաքուր ձեռքերուն: Աւելի յետոյ 1914-1915-ին բանտերը պարպող եւ անասունները զինելով անմեղ բազմութեանց վրայ արձակող ոգին ուրիշ ծագում չունի» [5. 282] (“Sin, brutality, shedding of blood, violent sexual competitions and thefts and impudence were furnaces where the insensitivity of those people will be boiled and will be equipped for its slaughter in the future. This was the dictatorial regime of Turks... In the Eastern provinces, that foresight would bear its fruits, handing over the task of massacring the Armenians to their clean hands. After that, in 1914-1915, the spirit that surrounded the prisons and armed the cattle on the innocent masses has no other origin”).

Among the images of the psychology and lifestyle of different classes of Turks Oshakan highlights the spiritual lives of mullahs, senior officials, military commanders, intellectuals, as well as women.

Turkish women have unique mental and physical characteristics, however, Oshakan, along with general tribal characteristics, views them as victims of the family and society. «Ոչ մէկ ազգի մէջ, կիրք-քաղքենին կ'ակնարկեմ- այնքան շատ, ուժով, կատարեալ կին է, որքան թուրքերուն մէջ: Այս կատարելությունը կ'առաջանայ մինչեւ ինքնավտանգում, երբ իւրապէս, այդ կատարելագործուած, զաղփաղփուն հանրմները բաց ծով կ'իջնեն իրենց սեռային կողմնացոյցներէն բնավար: Արգելափակումը անոնց մէջ սրած է սեռային ջիղերը, անհամեմատ նրբութեամբ: Միւս կողմէ՝ ամուսնական կենցաղի մէջ կիրարկուած օրէնքները զայն կը վերածեն անօրինակ կենդանիի մը, որուն գերագոյն մտահոգությունն է ամէն բոլոր ըլլալ աւելի ցանկալի, աւելի համով,

աւելի գրգռիչ: Անկողինի գիտութիւն մը, մասնագիտութիւն մը, մագիստրոսութիւն մը զանոնք շեղած է կեանքին միւս հետաքրքրություններէն» [4: 469] (“In no nation, the woman - I will refer to the bourgeois - is as strong, perfect as among the Turks. This perfection will lead to self-inflicted danger, when those smart, refined, sleazy women will go down to the open sea, tyrannized by their sexual orientations. The inhibition has sharpened the sexual nerves in them, with incomparable subtlety. On the other hand, the laws implemented in married life turn her into a unique animal whose main concern is to be more desirable, more luscious, more exciting every minute. It's a bachelor's degree, a profession, a master's degree of bed science that has distracted them from other interests in life”).

The portrayal of the tribal image of Turks in Oshakan's novel reaches exceptional depth and comprehensiveness with the psychological features and commonalities of different classes of Turks, their biological instincts and drives, mentality and morals. The main factor in revealing the psychological embodiment of the characters is “the psychological second”, which is the overflow of inner density, the most important reference point of Oshakan's art. Psychological seconds are the general structure of the novel, the precondition for actions, the flow of logic of the blood of the characters.

In Oshakan's image system, there are characters who deviated from the classical Turkish paradigm: individuals and groups, such as Suleiman Efendi or exclusive Turkish groups that demonstrated anti-genocide behavior during the Armenian Genocide. «Անշուշտ, եղան մարդեր ալ, որոնք հարիւր հազարներու մէջէն, ով գիտէ՝ ինչ զսպանակներու տակ, անջատուեցան ցեղային միջինէն, ու Ադէտէն իսկ յորձանքին մէջ, ջարդարար բանակէն անցան ջարդուողներու կողմը... Եղան, սակայն, այն միւսներն ալ, դարձեալ հարիւր հազարներու մէջէն առանձին, որոնք մանկիկներ որդեգրեցին, ճամբաներուն վրայ անոնց մայրերուն- հայրերը արդէն մաքրուած էին պետական, այսինքն՝ համազգային վճիռով- կոտորումը հրամայելէ կամ առնուազն անտարբեր դիտելէ ետք» [7: 236] (“There were, undoubtedly, people who, out of hundreds of thousands, under who knows what threats, separated themselves from the tribe, and in the wake of the disaster, went from the crushing army to the side of the crushed.... However, there were also those others, apart from the hundreds of thousands, who adopted children, their mothers and their fathers in camp had already been condemned by the state, that is, under the nationwide verdict their massacre was watched indifferently”).

2. The Mindset

The creation of the Great Turan - the centuries-old dream of the Turks, tolerates no obstacles on its way. It destroys all barriers, up to the extermination of peoples. The proof is the genocide of Armenians and Greeks in 1915. Even before 1915 and afterwards physical,

spiritual-cultural destruction of indigenous peoples, occupation of their historical homeland, looting of property, annihilation of memories until the last remains presented a specific form of a genocide as well.

The impulse of the tribal mentality of the Turks is their biological psychology. In the novel "Mnatsordats", the young constable pasha, educated in Germany, a specialist in the Orient and a lecturer at the military academy in Poland, who «թուրք էր, սակայն, այսինքն՝ հայուն մօտ ամեն բան տեղային մշուշ մը տեսնելու դատապարտուած» [5: 173] ("was a Turk, that is, he was condemned to see everything Armenian as a blur"), during a dialogue with the Armenian revolutionary Matik Melikkhanyants in prison (a dialogue in which Oshakan exposes the Turk's "repaired" Turkishness, i.e. the Turkishness of the "brain"), says: «Մշակոյթը մեզի համար ուրիշ յղացք կը բովանդակէ: Անիկա, սուրը ձեռքին երկարաձգելն է ինքզինքը միշտ, աւելի շատ հողերու վրայ... Մշակոյթը բանակ է» [5: 236] ("Culture has a different meaning for us. It means always expanding ourselves, our lands with asword in hand... Culture is an army.")

Speaking about the Armenian Cause, the Turkish expert on the Orient regrets the «բնաջինջ ըրած չըլլալուն անհեթեթ, ապուշ մեղքի» [5: 237] ("absurd, ridiculous mistake of not having exterminated all Armenians"), noting that «Աշխարհի բոլոր բարի կամեցողութիւնները անկարող պիտի ըլլային մեր ճամբուն վրայ հանդուրժել ձեզ պէս արգելք մը» [5: 259] ("All the goodwill in the world could not make us tolerate an obstacle like you on our way"). Bringing an example of such impudence of the Turkish Pasha Oshakan demonstrates the cynicism of Turkey. The Turk despises all moral rules, mocks Russian-Armenian allied relations, the naivety of Armenians in believing American «շարլաթան միսիոնարներին» [5: 237] ("charlatan missionaries") or «Արարատին բարձրացող Նոյեան տապանին՝ անզլիական նավատորմին» [5: 237] ("Noah's ark climbing Mount Ararat, or the English fleet"). These judgments cynically lead the Turkish Pasha to the belief that the Armenians had to accept their fate, that is, continue living in captivity, without any revolutionary or fedayi movement, which, according to him, deepens «խրամատը երկու ժողովուրդներու միջեւ» [5: 241] ("puts a trench between the two peoples").

The Turkish fakenational-state ideology has for centuries fixed among Turks the mindset that Armenians have usurped their historical lands, instilling in them hatred that goes beyond the point of national fanaticism. «Թուրք գեղացին սրվեցաւ նայիլ իր դրացի հայու հողին իբր ապրանք մը իրմէ կորզուած: Չէ՞ որ իր պապերունն էր անիկա, անոնց պապի արինովը շահուած ու իր անխելութեանը, բարութեանը, մարդկային մեծանձնութեանը միջոցով անցած կեաւորին» [5: 13] ("The Turkish peasant looked at the land of his Armenian neighbor as something taken from him. Because it was his grandfather's, earned by blood, sweat

and tears, and passed down to the infidel due to his stupidity, kindness, and human dignity").

Invasive and genocidal mindset is the driving axis of Turkish politics. The Turkish nationalist ideology officially declares the occupied lands as the Motherland and cynically states that «Մենք մեր հայրենիքին մէկ փշուրն ալ վճռած ենք չզիջել ուրիշին» [5: 263] ("We are determined not to cede a single piece of our motherland to anyone"). The Turkish state ideology has opposed the Turkish Cause to the Armenian Cause, proclaiming it their «գերագոյն կրօնքը» [5: 288] ("supreme religion"), threatening that «անողոր կրունկներով պիտի ճզմուին այդ դատին բոլոր թշնամիները» [5: 288] ("all the enemies of that Cause will be mercilessly crushed").

The stereotyped Turkish mindset against Armenians has a clear strategic aim. As the Constable Pasha in "Mnatsordats" observes «բնագրական աստելութիւնը մշակուած, վճռական ու անողոր ձեւի մը վերածել» [5: 270-271] ("to give instinctive hatred a well-elaborated, decisive and ruthless form").

This is one of the numerous arguments of the political preparation of 1915. The ideology of Great Turan is the basis for Turkish national-political strategy. Oshakan manifests that as complementary concepts Pan-Turkism and Turanism form the ground of the national upbringing of Turkish generations instilling in them the mindset for dominating and benefitting from school years. «Ամէնէն չոր ուսուցիչին իսկ բերանէն ինչ հոյակապ էր «յառաջը», իրենց բառով արշըր, դէպի սիրտը երեք աշխարհներուն, արիւնի, միսի, հեշտութեան ու ոսկիի երբեակ մեծ գետերէն զգլխուած, Դանուբէն ու Եփրատէն եւ անմահ Նեղոսէն: Հարցուցէք ոեւէ թուրքի իր դպրոցական շրջանէն իր տպաւորութիւնները: Ձեզի տակիքը ուրիշ քիչ բան է, քան սա արշար կաւիճին սլաքովը, սեւ տախտակներու վրայէն... Ամէն տղայ երդում կ'ընէր իր երկվարը Դանուբէն ջրելու: Ու կը հաւատար Գահիրէի պալատին մէջ խոսուող թուրքերէնին գեղեցկութեան» [7: 237-238] ("Even the most reticent teacher would say how magnificent the past had been, the ride, the heart of the three worlds, from the great twin rivers of blood, flesh, ease and gold, from the Danube and the Euphrates and the immortal Nile. Ask any Turk about his impressions of his school period. There is little else to give you, other than this classroom with a chalk arrow on blackboards... Every boy would swear to ride his stallion in the Danube. He believed in the beauty of the Turkish spoken in the Cairo palace").

The dream of Great Turan, which, as Oshakan observes, «Թուրքին խորագոյն զգայական իրականութիւնն է, սեռէն եւ երկինքէն ետքը» ("Is the deepest reality of Turkey, after the sex and the sky") and the idea that «Թուրք բանակը անպարտելի էր» [7: 251] ("The Turkish army is invincible") was fixed as a belief in their psychology. This, complemented by the biological instincts of Turkish tribes, became a precondition for the Armenian Genocide and the brutal occupation of the Armenian Highlands.

When speaking about the Turkish frame of mind Oshakan also marks the issue of the Muslimization of Christians – the Infidels -which exposes the racism, xenophobia and intolerance towards other religions and beliefs in the traditional Turkish mindset. Oshakan simultaneously reveals the internal and external aspects of the conversion of Soghom, a young Armenian, as a precondition for salvation. According to Oshakan, the loss of Armenian identity starts with the internal denial of the Armenian spirit.

Avetis, a Christian Armenian from Kharberd, was forced to accept Islam under circumstances, but only on the outer side. In his heart he preserved the Armenian spirit, while Soghom was a lost soul, because he became a true Muslim-Turkish. «Դժոխք»ին մէջ, անիկա թրքացած փաշայի մը հոգեբանութեամբը պիտի մասնակցէր տարագրութեան եւ պիտի իյնար Տէր-Զօրի դաշտին, ինքնասպան, ջայիւն մէջը մեռնող իր քոյրերուն, որոնք տէր-ողորմեան երգեր էին հրացաններուն համազարկին տակ ու յուզեր այդ գերմանացած գիտունը մինչեւ իր ընդերքները» [1: 147] (“In “Hell” would he participate in exile with the psychology of a sullen Pasha and would visit his sisters who committed suicide and died in the field of Der-Zor, who sang Ter, Voghormya under the sound of guns that touched the Germanized scholar to his heart”).

Picturing the Armenian-Christian-premortal and Turkish-Muslim-salvation bipolar conflict for Soghom and his mother, Oshakan raises the problem of Armenian ecclesiastical “lust for heaven” to «տղուն հոգին կորուստէ ազատելու համար» [5: 412] (“free the boy's soul from loss”). This is a purely religious mindset, far from the national mentality. «Մենք կ'ապրինք ոչ թէ մեր աշխարհին համար... այլ կ'ապրինք օր առաջ հասունալու համար երկինքին վայելումին: Ու մեր նահատակութիւնը աստով կը զատուի ուրիշէն» [5: 116] (“We live not for our world... we will live to get ready for the heaven...when the day comes. Our martyrdom is different from that of the others”). In this context, Oshakan also reveals the tragic perception of Muslimization in the Armenian reality, the dishonor

that «որ կը զարնէ տաճկըցող տուները» [5: 449] (“hits the houses that are in trouble”), «Իրողութիւն է, որ կամաւոր կամ բռնի մահ մը տասն անգամ աւելի նուազ վիշտ կը պատճառէ մնացողներուն, քան տաճկընալը» [5: 449] (“It is a fact that the death, either voluntary or not, would cause ten times less grief than converting did”).

Thus, in Oshakan's novel, blood and gender are the poles of psychoanalysis of the Turkish ethnic type and the tensions of inner depth. Turkishness, as a collective psychology, is at the level of the blood, that is, in the innate nature of the Turkish heroes of Oshakan. In other words, Turkishness is a biological psychology, an instinctive mindset.

References:

1. **Օշական Յ.**, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, հատ. Ժ, Անթիլիաս, **1982**, 646 էջ (**Oshakan H. (1982)**: “Overview of Western Armenian literature”, vol.10, Antelias, p. 646):
2. **Օշական Յ.**, Մայրիներու շուքին տակ, Գրական զրոյց Յ. Օշականի հետ, Պէյրութ, **1983**, 152 էջ (**Oshakan H. (1983)**: “Under the cedar tree”. A literary conversation with H. Oshakan, Beirut, p. 152):
3. **Օշական Յ.**, Մնացորդաց, հատ. Ա, Անթիլիաս, **1988**, 551 էջ (**Oshakan H. (1988)**: “Mnatsordats”, vol. 1, p. 551):
4. **Օշական Յ.**, Մնացորդաց, հատ. Բ, Անթիլիաս, **1988**, 533 էջ (**Oshakan H. (1988)**: “Mnatsordats”, vol. 2, p. 533):
5. **Օշական Յ.**, Մնացորդաց, հատ. Գ, Անթիլիաս, **1988**, 622 էջ (**Oshakan H. (1988)**: “Mnatsordats”, vol. 3, Antelias, p. 622):
6. **Տասնապետեան Շ.**, Յակոբ Օշականի վէպը, Պէյրութ, **1994**, 127 էջ (**Tasnapetyan Sh. (1994)**: “Hakob Oshakan's Novel”, Beirut, p. 127):
7. **Օշական Յ.**, Հարիւր մէկ տարուան, Անթիլիաս, **1996**, 472 էջ (**Oshakan H. (1996)**: “One hundred and one years”, Antelias. P. 472):